

Nota Editorial

Iniciaré con lo enunciado por Mario Bunge (2003): quien expresó “La ciencia como actividad -como investigación- pertenece a la vida social; en cuanto se la aplica al mejoramiento de nuestro medio natural y artificial, a la invención y manufactura de bienes materiales y culturales; la ciencia se convierte en tecnología”. Es por esto, que uno de los mayores retos del ser humano es transformar la realidad en la búsqueda constante de respuestas a los interrogantes que surgen a través de la experiencia, esto permite trazar una marcada línea con los animales inferiores.

Por consiguiente, un mundo imperfecto le es dado al hombre y él en su afanado intento de entender e interpretarlo persigue un propósito... reconstruir su realidad artificial que amolda a sus necesidades; pero mucho más racional, exacta y verificable. Por lo tanto, la ciencia aparece como un conjunto de ideas establecidas provisionalmente – conocimiento científico-, como actividad productora de nuevas ideas -investigación científica-; es así como, no se puede generar nuevo conocimiento sin la existencia de la investigación.

Estas razones, impulsaron a la Universidad de La Guajira en la creación de espacios académicos que permiten a los estudiantes, docentes y comunidad en general; compartir experiencias a través de la publicación de sus investigaciones; es por esto que, el proyecto de la Revista Ciencia e Ingeniería constituye una herramienta propicia de divulgación del conocimiento con énfasis en las áreas relacionadas con los programas de Ciencias Básicas E Ingeniería. Bajo esta misión, la revista fortalece los indicadores de investigación en el Alma Mater, que actualmente presenta el volumen 8 número 1 del año 2021. El equipo editorial comprometido con el proyecto, presenta una serie de artículos que han sido seleccionados atendiendo criterios de calidad técnica y científica, estamos convencidos que el presente número constituirá un aporte valioso a la Ciencia, la Tecnología y la Investigación.

*Dra. Olenka Gómez Julio
Equipo editorial
Revista Ciencia e Ingeniería*